

ANINA COLLINSHIHG "11-SOAT" ASARIDAGI ANTRAPONIMLARNING INGILIZ-TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMASI TAHLILI

Karimova Shalola To'lqin qizi

Termiz davlat universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti
Gid hamrohligi va tarjimonlik faolyati yo'nalishi talabasi

Email: karimovashalola2003@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6505596>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 24- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

antroponimlar, dedektiv,
transliteratsiya, ingliz-
o'zbek tarjima,
leksikologiya.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Anina Collins tomonidan yozilgan "11-soat" asari tarkibidagi antraponimlarning ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasini va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o'quvchi uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan ismlardan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o'ylab topilgan, so'ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o'zbek tiliga o'girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik, va fonetik tahlil qilish uchun qoliplar taklif qilingan.

Anina Collins: Men ajoyib kitoblarni o'qishni yoqtiradigan sirli muallifman.

Mening asarimning birinchi qismida Ko'knor MakGuire va uning sherigi, sobiq Baltimor Aleks Montero ismli detektiv. Ular to'liq qarama-qarshiliklar, lekin ular o'zlarining kichik Sunset Ridge shaharchasida jinoyatlarni ochishda va yo'lda ular shunchaki ish hamkorlaridan ko'proq bo'ling. Yozmaganimda yo'lni kuzatib turaman juda ko'p g'ayritabiiy yoki plyaj haqida orzu qilish

Kirish so'zlar: Ko'knor, MakGuire, Baltimor, detektiv, Sunset Ridrge, plyaj.

O'zbek tili lug'at boyligining kattagina qismini insonlarga qo'yiluvchi maxsus nomlar tashkil etadi. Kishilarning atoqli otlari fanda antraponimlar deb yuritiladi. Antraponim (lotincha: antropos-odam, onima-ism, nom) kishi nomi demakdir. Kishi nomlariga xos xususiyatlarni o'rganuvchi onomastikaning

bir bo'limi antraponimikadir. Antraponimlar til lug'at tarkibida o'z o'niga va tizmiy xususiyatlariga ega. Yuqoriga qayd etilganidek har bir onomastik tizim yana mayda tizimlarga bo'linadi. Jumladan, atoqli otlar sistemasiga kiruvch antraponimlar ham o'z navbatida boshqa mayda sistemalarga bo'linadi.

Bular quyidagilar:

1. Ismlar;
2. Familiyalar;
3. Ota ismlari; 4. Taxalluslar;
5. Laqablar.

IZLANISH METODOLOGIYASI VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Mazkur maqolani yozishda qiyos

Antropominlar o'zbek tili leksik sistemasida ma'lum o'ringa ega. Faqat ungagina xos bo'lgan indikatorlar mavjudligi bilan ham xarakterlanib turadi.

Xuddi shuningdek, antraponimlar semantik, uslubiy va yasalish xususiyatlari

bilan boshqa leksik birikmalardan ajralib turadi. Shuning uchun ham onomastik tadqiqotlarni sinxron va diaxron rejada system-struktur va tarixiy qiyosiy metod asosida olib borish kerak.

NATIJALAR

Mazkur maqolada jami 11 ta antroponimlarni leksikologik, etimologik, asarda tutgan o'rnini, xarakteri va o'zbek tiliga ularni tarjima qilish masalalarini hamda tarjima jarayonida tug'iladigan muammolarga yechimlar taklif etilgan. Bular quyidagilardir: sndisndis, aisndisn, xaindiand.

MUHOKAMA

Maskur asardagi antroponimlar tahlili.

Elizabet- bu Ibroniycha "Elisheba" ismidan kelib chiqqan. "Liza" ismining ma'nosi eng muhim narsa, bu ham ramz ham ibroniy tilidan tarjima qilinganda "Xudoning yordami", "Xudoni ulug'lash", "Meni Xudoyim qasam" kabi ma'nolarni beradi.

Dominik- bu ismning ma'nosi "vakolatli, zamonaviy, omadli, saxiy jiddiy". Bu ism asosan Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan.

Jerald- ismining ma'nosi "nayza tutgan" (grekcha kelib chiqishi Herald nomi). Bu ism katolik va provoslav avliyolari ro'yxatiga kiritilgan.

Feministik. Feminizm bu jinslar o'rtasida siyosiy, iqtisodiy, shaxsiy va ijtimoiy tenglikni tashkil etishga qaratilgan ijtimoiy-siyosiy harakatlare va mafkuralar tizimidir. Feminizm jamiyatlar erkaklar nuqtai nazarini ustun ko'rishi, ayollarga esa adolatsiz munosabatida bo'lishi g'oyasini o'z ichiga oladi. Ushbu holatni o'zgartirish uchun feminizm gender stereotiplariga qarshi kurashish, ayollarga xuddi erkaklar uchun mavjud bo'lgab ta'lim va mehnat imkoniyatlarini yaratishga harakat qiladi.

Lingvistika. Tilshunoslik (lot. Lingua "til" dan), tilshunoslik, tilshunoslik tillarni o'rganuvchi fan, manba. Bu umuman insonning tabiiy tili va uning individual vakillari sifatida dunyoning barcha tillari haqidagi fan. So'zning keng ma'nosida tilshunoslik ilmiy va amaliy fanlarga bo'linadi. Ko'pincha tilshunoslik ilmiy tilshunoslikka ishora qiladi.

Transliteratsiya (lotincha: trans-"qarshi", "orqali" va littera-"harf") deb bir yozuv tizimidagi matnni boshqa yozuv tizimidagi belgilar bilan berishga aytiladi.

Transliteratsiya (trans va lot. Littera-harf) bir grafik tizim (alifbo) asosida yozilgan matnlar yoki alohida so'zlarni boshqa bir grafik tizim (alifbo) vositalar bilan aks ettirish.

Transformatsiya (lot. Transformation-o'zgartirish) asosiy til modelining (yadroviy strukturaning) muntazam o'zgarishi, ikkinchi darajali til strukturasi yaratishga olib keladi.

Fonetika (yunoncha: fonetikos-tovushga, tovush chiqarishga oid tovushli, ovozli) tilshunoslikning nutq tovushlarining hosil bo'lish usullari va akustir xususiyatlarini: bo'g'in, nutqning pauza bilan ajraluvchi qismlarini o'rganuvchi bo'limi.

Orfografiya imlo qoidalari va so'zning to'g'ri yozilishini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, antroponimlarni tarjima qilishning ikki xil usuli mavjud bo'lib, ulardan birinchisi transliteratsiya usulidan foydalangan holda so'zning shaklini tarjima til o'girib qo'yish yoki uning mazmunidan kelib chiqib, semantik ma'nosini tarjima qilish. Mazkur asardagi aksariyat antroponimlarni faqat transliteratsiya orqali orfografik transformatsiyalarni amalga oshirgan

holda o'zbek tiliga o'girish o'rinli deb topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://peskiadmin.ru>
2. <https://uz.surnameanalysis.com>
3. <https://pregnanti.ru>
4. <https://t.me/mahoratlitartarjimonlar?livestream=49b01e7871e2fa73f>
5. <https://ru.m.wikijaa.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BC%>
6. Zohidjon Sodiqov va Dilrabo Abdurahmonova "Tarjima terminlarining ko'p tili lug'at-ma'lumotnomasi" kitobidan.
7. G'aybulla as-Salomov "Tarjima nazaryasi va amaliyotidan ma'ruza".
8. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol.2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
9. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI "ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
10. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>